

Обратная связь в образовании с помощью ИИ: анализ пользовательского опыта

Фещенко Артем Викторович, fav@ido.tsu.ru

Томский государственный университет

Аннотация:

В настоящем исследовании изучается восприятие пользователями (студентами и преподавателями) системы автоматизированной оценки на основе искусственного интеллекта («ИИ-оценщик»), внедренной в программы высшего образования и дополнительного профессионального образования. С помощью качественного и количественного анализа 69 отзывов пользователей и сообщений в чатах мы исследовали как положительные, так и отрицательные аспекты использования системы. Результаты выявили поляризованное восприятие: хотя пользователи высоко оценили скорость, креативный стиль обратной связи (включая использование «персон») и мотивационную поддержку, возникли серьезные опасения относительно последовательности и надежности автоматизированной оценки. Ключевые проблемы включают ограниченное понимание контекста ИИ, отсутствие «памяти» между попытками отправки работы и необходимость в более надежных механизмах контроля со стороны человека. В исследовании делается вывод о том, что, хотя ИИ обладает значительным потенциалом для улучшения обратной связи в образовании, решение этих проблем путем улучшения алгоритмов, более четкого представления педагогического дизайна и расширения контроля со стороны пользователей имеет решающее значение для укрепления доверия и обеспечения более широкого внедрения.

Ключевые слова:

искусственный интеллект в образовании, оценка на основе ИИ, автоматизированная обратная связь, дополнительное профессиональное образование, большие языковые модели, moodle

I. Введение

Предоставление качественной и своевременной обратной связи является одним из ключевых факторов успешного обучения. Однако современная образовательная среда, характеризующаяся ростом числа студентов, активным внедрением онлайн-форматов и ограниченными временными ресурсами преподавателей, создает значительные трудности в реализации этой задачи. Традиционные методы проверки работ и предоставления индивидуальных комментариев становятся все более трудоемкими и зачастую не позволяют обеспечить необходимый уровень поддержки каждого обучающегося.

В этом контексте разработка и внедрение интеллектуальных систем обратной связи на основе искусственного интеллекта (ИИ) приобретает особую актуальность. Такие системы способны автоматизировать рутинные процессы проверки, освобождая время преподавателей для более глубокой и содержательной работы со студентами. Более того, ИИ открывает возможности для мгновенного формирования персонализированной

обратной связи, адаптированной к индивидуальным потребностям обучающихся, что потенциально может значительно повысить эффективность образовательного процесса.

В данной статье представлены результаты исследования практического опыта внедрения и восприятия системы «ИИ-оценщик», разработанной для автоматизации проверки письменных работ и генерации обратной связи в системе управления обучением (LMS MOODLE). **Новизна исследования** заключается в фокусе на субъективном опыте взаимодействия пользователей (студентов) с этим инструментом в реальных условиях образовательного процесса. Анализ восприятия ИИ-преподавателя пользователями критически важен как для совершенствования самой системы, так и для разработки эффективных стратегий внедрения подобных технологий в образование.

Цель исследования: определить мнения пользователей о системе «ИИ-оценщик», выявить ее сильные и слабые стороны с точки зрения обучающихся.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие **задачи**:

1. Изучить субъективный опыт взаимодействия пользователей с ИИ-преподавателем в процессе обучения.
2. Выявить основные преимущества и недостатки системы автоматизированной обратной связи на основе отзывов пользователей.
3. Проанализировать влияние различных факторов (стиля обратной связи, используемых «персонажей» ИИ) на восприятие системы пользователями.
4. Сформулировать практические рекомендации по улучшению работы ИИ-преподавателя и повышению эффективности его использования в образовательном процессе.

Объект исследования: система автоматизированной проверки и обратной связи «ИИ-оценщик».

Предмет исследования: субъективные оценки, мнения и впечатления, сформированные в ходе взаимодействия с системой «ИИ-оценщик».

II. Методология исследования

«ИИ-оценщик» — это программное решение, интегрированное в систему управления обучением (LMS MOODLE), предназначенное для автоматизации проверки письменных работ студентов и предоставления формирующей обратной связи. Система была разработана для оптимизации работы преподавателя и повышения эффективности самостоятельной работы студентов.

Ключевые функции «ИИ-оценщика»:

- **Автоматизированная проверка:** система анализирует текстовые ответы студентов на задания, загруженные в LMS.
- **Критериальное оценивание:** оценка работ производится на основе критериев, дескрипторов и индикаторов, заданных преподавателем для каждого конкретного задания.
- **Персонализированная обратная связь:** «ИИ-оценщик» генерирует индивидуальные комментарии для каждого студента, указывая на сильные и слабые стороны работы, а также давая рекомендации по ее улучшению.
- **Настройка «персонажей» ИИ:** преподаватель может выбрать различные «персонажи» ИИ, которые будут давать обратную связь. Каждый «персонаж» имеет

свой стиль и тон общения, что позволяет варьировать подход к взаимодействию со студентами.

- **Выставление оценки:** система может выставить как дифференцированные оценки (например, по 10-балльной шкале), так и недифференцированные (зачет/незачет).
- **Мотивация и поддержка:** «ИИ-оценщик» настроен на предоставление поддерживающей обратной связи, которая мотивирует студентов на дальнейшую работу.
- **Детекция сгенерированного текста:** система имеет функционал для выявления текстов, созданных с помощью генеративных ИИ-моделей, таких как ChatGPT.

На момент проведения исследования функция апелляции к живому преподавателю не была реализована, однако ее внедрение планируется в будущих версиях системы.

«ИИ-оценщик» разработан на базе больших языковых моделей (LLM), таких как Gemini, GigaChat и Deepseek. Выбор конкретной модели обусловлен такими факторами, как стоимость, стабильность работы, точность анализа в различных предметных областях, и способность следовать сложным инструкциям.

Пилотное внедрение системы «ИИ-оценщик» проходило с октября 2024 года по февраль 2025 года на базе цифровых кафедр Томского государственного университета (ТГУ) и в рамках программ дополнительного профессионального образования (ДПО). В эксперименте приняло участие более 7000 обучающихся на программах ДПО. Фокус на этих образовательных программах обусловлен следующими факторами:

- **Асинхронный дистанционный формат:** обучение происходит преимущественно онлайн, без привязки к конкретному расписанию, что делает задачу своевременного предоставления обратной связи особенно актуальной.
- **Широкая география слушателей:** участие студентов из разных регионов создает дополнительные сложности для организации традиционных форм обратной связи.
- **Специфика образовательных программ:** программы, в которых проводился эксперимент, были связаны с компетенциями применения цифровых инструментов (включая генеративный ИИ) в профессиональной деятельности, а также с развитием "мягких навыков". Это создает релевантный контекст для использования ИИ-преподавателя и позволяет оценить его эффективность в рамках актуальных образовательных задач.

В качестве эмпирической базы исследования использовались **отзывы об ИИ-оценщике, оставленные в системе обратной связи по курсу, и сообщения из чатов поддержки обучения.** Специальный опрос, направленный на изучение отношения к ИИ-оценщику, в рамках данного исследования не проводился. Всего было выявлено 69 сообщений, содержащих упоминания и описания опыта взаимодействия с ИИ-оценщиком. Эти сообщения были отобраны из общей базы данных, включающей более 5000 сообщений. Именно эти 69 сообщений, фокусирующиеся на опыте взаимодействия с ИИ, стали основой для анализа субъективного восприятия системы.

Анализ данных

Для всестороннего изучения восприятия ИИ-преподавателя пользователями был использован комбинированный подход, включающий как количественные, так и качественные методы анализа данных.

- **Анализ тональности:** каждому из 69 отобранных сообщений была присвоена тональность: положительная, отрицательная или нейтральная. Это позволило

оценить общее распределение мнений пользователей об ИИ-преподавателе и выявить доминирующие тенденции в их восприятии.

- **Частотный анализ упоминаний ключевых тем:** был проведен подсчет частоты упоминаний ключевых слов и тем, связанных с ИИ-преподавателем, как во всех сообщениях в целом, так и отдельно в группах положительных и отрицательных отзывов. Этот анализ позволил выявить наиболее важные аспекты работы системы с точки зрения пользователей и определить основные источники удовлетворенности и неудовлетворенности.
- **Тематический анализ/кластеризация:** отзывы пользователей были проанализированы с целью выделения ключевых тем и паттернов в их мнениях. Этот метод позволил сгруппировать разрозненные отзывы по смыслу и выявить наиболее часто встречающиеся положительные и отрицательные аспекты работы ИИ-преподавателя.
- **Анализ аргументации:** был проведен анализ аргументации, используемой пользователями для обоснования своих оценок. Это позволило глубже понять причины, лежащие в основе позитивных и негативных мнений, и выявить наиболее убедительные аргументы "за" и "против" использования ИИ-преподавателя.

III. Результаты исследования

1. Количественный анализ восприятия ИИ-преподавателя:

Количественный анализ 69 отзывов пользователей позволил оценить общее распределение мнений и выявить наиболее часто обсуждаемые темы.

Распределение отзывов по тональности:

Таблица 1 и Рисунок 1 демонстрируют распределение отзывов по тональности. Наблюдается относительно равномерное распределение между положительными (34.8%), отрицательными (37.7%) и нейтральными (27.5%) отзывами, что указывает на неоднозначное восприятие ИИ-преподавателя пользователями.

Таблица 1. Распределение отзывов по тональности

Тональность отзыва	Количество	Процент от общего числа
Положительная (+)	24	34.8%
Отрицательная (-)	26	37.7%
Нейтральная (0)	19	27.5%
Всего	69	100.0%

Сравнение частоты упоминаний ключевых тем в положительных и отрицательных отзывах (Таблицы 2 и 3) выявляет различия в фокусе внимания пользователей. В положительных отзывах акцент делается на обратной связи, разнообразии/разных подходах, персонажах/голосах и самом ИИ-преподавателе. В отрицательных отзывах доминируют темы, связанные с оценкой/оцениванием, заданиями,

критериями/требованиями, недостатками/ошибками и работой/функционированием ИИ. Это подтверждает, что пользователи, удовлетворенные системой, обращают внимание на ее креативные и мотивирующие аспекты, тогда как недовольные пользователи сосредоточены на проблемах с оцениванием и функциональностью.

Таблица 2. Частота упоминаний ключевых тем (положительные отзывы)

Тема/Ключевое слово	Количество упоминаний
ИИ-преподаватель/ИИшница	11
Обратная связь	6
Разнообразиие/Разные	5
Персонаж(и)/Голос(а)/Персона	5
Задание/Задания	4
Инструмент(ы)/Помощь/Полезный	4
Преподавательское разнообразие	3
Оценка/Оценивание	3
ChatGPT/ГИИ/ИИ	2
Работа (ИИ) / Функционирование	2
Поддержка/Вдохновляющий/Мотивация	2
Уникальный подход/Интересный	2
<i>Прочие (менее 2 упоминаний)</i>	...

Таблица 3. Частота упоминаний ключевых тем (отрицательные отзывы)

Тема/Ключевое слово	Количество упоминаний
Оценка/Оценивание/Балл(ы)	15
ИИ-преподаватель/ИИшница	13
Задание/Задания	9
Критерии/Требования	5
Недостатки/Ошибки/Недочеты	5
Непоследовательность/Непредсказуемость/Фантазирует	5
Работа (ИИ)/Функционирование/Проверка	5
Преподаватель (человек) / Проверка преподавателем	4

Ответ/Ответы	3
ChatGPT/ГИИ/ИИ	3
Сбой/Ошибка/"Устает"	3

Качественный анализ положительных отзывов позволил выявить четыре ключевых преимущества ИИ-преподавателя, которые особенно ценятся пользователями:

- **Оперативность и доступность обратной связи:** студенты и преподаватели высоко оценили возможность получать обратную связь практически мгновенно, в любое время суток. Это позволяет оперативно реагировать на замечания, вносить исправления и продвигаться в обучении без задержек. Данный аспект особенно важен в контексте асинхронного дистанционного обучения.
 - *Примеры:* "...мгновенная обратная связь по курсу радует..."; "Очень позитивно, и, что важно, конструктивно...".
- **Креативность, разнообразие подходов и вовлеченность:** использование разнообразных «персонажей» ИИ и нестандартных подходов к формулированию обратной связи делает процесс обучения более интересным и вовлекающим. Это помогает поддерживать мотивацию и снижает формальность взаимодействия.
 - *Примеры:* "Спасибо за разнообразие «персон»: строгого критика, вдохновляющего мечтателя и прагматичного реалиста..."; "Было здорово замечать, как в разных заданиях появлялись разные «голоса» — за ними стояли разные преподаватели-ИИ..."; "Этот ИИ-преподаватель такой интересный и загадочный, что хочется сдать ему все задания!"
- **Конструктивность и полезность обратной связи:** пользователи отмечают, что обратная связь от ИИ-преподавателя не только указывает на ошибки, но и дает конкретные рекомендации по улучшению работы. Это способствует более глубокому пониманию материала и развитию необходимых навыков.
 - *Примеры:* "...в каждом из ответов он (ИИ) прописывал что нужно сделать, а я редактировала и получала 5"; "...действительно интересно работающую систему с хорошими комментариями...".
- **Мотивация и создание безопасной среды:** поддерживающий и не осуждающий тон обратной связи, а также отсутствие жесткой критики создают комфортную атмосферу для обучения. Это помогает студентам не бояться ошибок и более уверенно экспериментировать с новыми идеями.
 - *Примеры:* "Привет ИИ-преподаватель. Отсутствие критики и нравоучений... способствовало... раскрытию креативного мышления..."; "И все ответы-оценки были по-доброму вдохновляющими."

Эти положительные аспекты свидетельствуют о том, что ИИ-преподаватель способен не только эффективно выполнять функции автоматизированной проверки, но и создавать благоприятную среду для обучения, способствующую развитию творческого потенциала студентов.

Анализ отрицательных отзывов выявил ряд существенных недостатков ИИ-преподавателя, которые вызывают недовольство и сомнения в его эффективности:

- **Проблемы с оцениванием (непоследовательность, непредсказуемость, ошибки):** многие пользователи столкнулись с ситуациями, когда ИИ выставлял

разные оценки за похожие работы, менял критерии оценивания между попытками или допускал очевидные ошибки. Эта непредсказуемость подрывает доверие к системе и создает ощущение несправедливости.

- *Примеры:* "Так он даже один и тот же ответ может по-разному оценить..."; "Каждый раз при проверке задания выставляет новые условия!"; "В моих оцениваниях тоже, явные глюки..."
- **Непонимание контекста и формализм:** ИИ не всегда способен учитывать контекст задания и давать релевантную обратную связь. Иногда комментарии ИИ воспринимаются как формальные и поверхностные, не отражающие сути работы.
 - *Примеры:* "...частично согласна с замечаниями ИИ, но он не до конца вник в контекст."; "Такое впечатление, что он видит только половину ответа..."; "Всерьез оценивать содержание «ИИшница» не умеет."
- **Чрезмерная строгость, нетактичность или необъективность:** в некоторых случаях ИИ демонстрировал излишнюю строгость в оценках, использовал нетактичные формулировки или выставлял баллы, не соответствующие качеству работы.
 - *Примеры:* "ИИшница снижал баллы за выполнение заданий в соответствии с требованиями"; "Сложилось впечатление, что ИИ угодить невозможно..."; "ИИ Преподаватель очень строгий..."
- **Технические сбои:** временные технические проблемы, такие как сбой сервера или ошибки в работе системы, также негативно сказываются на восприятии ИИ-преподавателя.
 - *Примеры:* "Анна, это сбой на сервере..."; "Ещё есть вопрос: я случайно нажала не ту кнопку и отправился ответ..."
- **Недостаток «человеческого» фактора и запрос на участие преподавателя:** многие пользователи выразили желание получать обратную связь и оценку от живого преподавателя, указывая на ограниченность возможностей ИИ и необходимость человеческого взаимодействия в образовательном процессе. Это указывает на **недостаток эпистемического доверия** к ИИ-преподавателю – пользователи не всегда уверены в его компетентности и объективности.
 - *Примеры:* "Возможно ли подключение живого преподавателя для проверки?"; "Прошу проверить моё второе задание преподавателю, а не ИИ..."; "Оценка работ студентов с помощью ИИ - это тупик."

Эти отрицательные отзывы подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования ИИ-преподавателя и учета ограничений современных технологий ИИ. Особое внимание следует уделить повышению точности и объективности оценивания, а также развитию способности ИИ понимать контекст и предоставлять более тактичную и персонализированную обратную связь.

Помимо ярко выраженных положительных и отрицательных отзывов, были выявлена группа нейтральных наблюдений, а также сформулированы конструктивные предложения по улучшению ИИ-преподавателя.

Нейтральные наблюдения

Эти отзывы отражают любопытство, иногда с долей иронии, и демонстрируют интерес к технологии и ее возможностям.

- *Примеры:* "Ваш ИИ - преподаватель немного чудак), но меня не огорчали его странности."; "ИИ оценит... тоже языковая модель"; "Хотелось бы увидеть промт для этого преподавателя "

Конструктивные предложения

Анализ отзывов позволил выявить следующие предложения по улучшению ИИ-преподавателя:

- **Повышение качества и глубины анализа:** пользователи предлагают улучшить способность ИИ понимать контекст задания, расширить его лингвистические возможности и научить его работать с нетекстовой информацией (ссылки, изображения). Также важно повысить конкретность обратной связи, избегая общих фраз.
 - *Примеры:* "...но он не до конца вник в контекст."; "желаю ему прокачать способности читать тексты, в которых содержатся средства языковой выразительности..."; "...хочется больше конкретики."; "...приложила ссылку..., а ИИ ответил..., что «К сожалению, в нём нет справленного текста...»» (Tanya Nikiforova)
- **Повышение стабильности оценивания:** необходимо снизить непоследовательность и непредсказуемость в оценивании, а также реализовать "память" системы, чтобы ИИ учитывал предыдущие версии работы и обратную связь по ним.
 - *Примеры:* "Каждый раз при проверке задания выставляет новые условия!"; "Так он даже один и тот же ответ может по разному оценить..."; "И каждый раз появлялись новые требования..."
- **Внедрение механизмов человеческого контроля:** предлагается добавить функцию апелляции к живому преподавателю и предусмотреть возможность консультаций с экспертом для разъяснения спорных моментов.
 - *Примеры:* "Возможно ли подключение живого преподавателя для проверки?"; "Прошу проверить моё второе задание преподавателю, а не ИИ..."; "...доступа к реальному эксперту хотелось бы."
- **Улучшение пользовательского опыта:** для повышения комфорта взаимодействия с ИИ-преподавателем рекомендуется адаптировать стиль обратной связи к разным аудиториям, повысить тактичность комментариев и сделать принципы работы системы более прозрачными для пользователей.
 - *Примеры:* "...объяснять ошибки на примерах западных супергероев не всем «зайдет»"; "Хотелось бы увидеть промт для этого преподавателя "; "Ваш ИИ - преподаватель немного чудак), но меня не огорчали его странности."

Эти предложения свидетельствуют о том, что, несмотря на ряд недостатков, пользователи видят потенциал в ИИ-преподавателе и готовы к дальнейшему взаимодействию с ним при условии учета их замечаний.

IV. Обсуждение результатов

Результаты исследования демонстрируют поляризованное восприятие ИИ-преподавателя пользователями. Количественный анализ выявил практически равное распределение положительных, отрицательных и нейтральных отзывов, что подтверждает наличие как явных преимуществ, так и существенных недостатков системы. Эта поляризация мнений объясняется сочетанием следующих факторов:

- **Инновационность vs. Функциональные ограничения:** с одной стороны, ИИ-преподаватель предлагает ряд инновационных функций, которые высоко оцениваются пользователями. Это, в первую очередь, оперативность обратной связи, креативный подход к ее предоставлению и возможность персонализации обучения с помощью разных «персонажей». Эти аспекты, подтвержденные качественным анализом, создают «вау-эффект» и способствуют формированию положительного первого впечатления. С другой стороны, существующие ограничения технологий ИИ и недоработки в реализации некоторых функций приводят к негативному опыту. Проблемы с точностью и последовательностью оценивания, непонимание контекста, технические сбои и отсутствие возможности апелляции вызывают разочарование и недоверие.
- **Ожидания vs. Реальность:** высокие ожидания, связанные с внедрением ИИ в образование, могут усиливать как положительные, так и отрицательные реакции. Пользователи, ожидающие от ИИ-преподавателя безупречной работы, могут быть разочарованы, столкнувшись с его ограничениями. В то же время, положительные аспекты, такие как мгновенная обратная связь, могут превзойти ожидания и вызвать энтузиазм.
- **Разный фокус внимания:** качественный и количественный анализ показали, что пользователи с разными оценками обращают внимание на разные аспекты системы. Те, кто оставил положительные отзывы, чаще упоминают обратную связь, разнообразие и персонажей, тогда как авторы отрицательных отзывов сосредоточены на проблемах с оцениванием и функциональностью. Это говорит о том, что восприятие ИИ-преподавателя зависит от индивидуальных приоритетов и ожиданий пользователей.

Таким образом, поляризация мнений обусловлена сложным взаимодействием между потенциалом технологии, ее текущими ограничениями, ожиданиями пользователей и их индивидуальным опытом взаимодействия с системой. Дальнейшее развитие ИИ-преподавателей требует учета всех этих факторов.

V. Рекомендации и направления дальнейших исследований

Основываясь на результатах исследования, мы формулируем следующие рекомендации по улучшению системы «ИИ-оценщик» и определяем направления для дальнейших исследований.

Практические рекомендации

- **Повышение качества и надежности оценивания:**
 - Разработать более сложные алгоритмы оценивания, учитывающие контекст задания и различные стили письма.
 - Снизить влияние «температуры» модели на оценку, исследуя возможность использования разных значений температуры для разных типов заданий (например, более низкую для объективных заданий и более высокую для творческих).
 - Обеспечить сохранение контекста между попытками сдачи работы, чтобы ИИ учитывал предыдущую обратную связь и прогресс студента.
 - Разработать более четкие индикаторы оценивания и предоставить преподавателям более подробные инструкции по их формулированию.
- **Улучшение качества и восприятия обратной связи:**

- Предоставить пользователям возможность выбора стиля обратной связи и «персонажа» ИИ.
- Сделать обратную связь более конкретной и тактичной, избегая общих фраз и потенциально обидных формулировок.
- Четко разъяснять пользователям принципы работы системы и применяемые педагогические подходы (например, принцип «зоны ближайшего развития»).
- **Обеспечение человеческого контроля и взаимодействия:**
 - Внедрить функцию апелляции к живому преподавателю.
 - Предусмотреть возможность консультаций с преподавателем по вопросам, связанным с оценкой и обратной связью от ИИ.
- **Совершенствование процесса разработки заданий и инструкций (промт-инжиниринг):**
 - Разработать инструменты и методические рекомендации для преподавателей по созданию эффективных инструкций для ИИ.
 - Предоставить преподавателям возможность тестировать промпты и проверять, как ИИ интерпретирует их задания.
- **Повышение технической стабильности:** обеспечить бесперебойную работу системы и минимизировать технические сбои.

Направления для будущих исследований:

- **Лонгитюдные исследования:** изучить динамику восприятия ИИ-преподавателя пользователями в течение длительного периода времени.
- **Сравнительный анализ эффективности:** сравнить результаты обучения студентов, использующих ИИ-преподавателя, с результатами студентов, обучающихся в традиционном формате.
- **Влияние различных "персонажей" и стилей:** исследовать, как разные «персонажи» и стили обратной связи влияют на мотивацию, вовлеченность и успеваемость студентов.
- **Исследование эпистемического доверия:** изучить факторы, влияющие на доверие пользователей к ИИ-преподавателю, и разработать стратегии его повышения.
- **Разработка и оценка гибридных моделей:** исследовать эффективность комбинированных подходов, сочетающих ИИ и взаимодействие с живым преподавателем.
- **Анализ эффективности промт-инжиниринга:** провести исследования, направленные на оптимизацию процесса разработки инструкций для ИИ и повышение их эффективности.